

**ФАРҒОНА ВИЛОЯТИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШИДА
ПАХТА-ТЎҚИМАЧИЛИК КЛАСТЕРИНИНГ АҲАМИЯТИ**

¹Йулдашев Мўминжон, ²Юсубжон Додобоев, ³Рустамов Бобир

¹“BAKHODIR LOG’ON TEKSTIL” МЧЖ пахта-тўқимачилик кластерининг тасисчиси,

Фарғона Политехника институтининг фахрий профессори

²Иқтисод фанлари доктори, профессор

³Магистрант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8012491>

***Аннотация.** Мақолада Фарғона вилояти мисолида мавжуд 14 та пахта-тўқимачилик кластерларининг вилоят ижтимоий-иқтисодий ривожланишидаги ўрни илмий асосда таҳлил қилиб берилган. Натижада қишлоқ жойларда янги иш ўринлари яратиши, камбағалликни қисқартириши бўйича асосий омиллар белгилаб берилган.*

***Калим сўзлар:** кластер, ялпи ички маҳсулот, ялпи ҳудудий маҳсулот, истеъмол товарлари, асосий капиталга киритилган инвестициялар, экспорт, импорт.*

Республикамизда амалга оширилаётган ислохотларнинг янги босқичи бугун макроиқтисодий барқарорликни, иқтисодиётнинг юқори ўсиш суръатларини таъминлаб, халқимизнинг ижтимоий-иқтисодий шароитларини тубдан яхшилашда асосий замин бўлмоқда. Иқтисодий ривожланиш таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, бугунги кунда жаҳон бозорида конъюнктура кескин ўзгариб, рақобат тобора кучайиб бормоқда. Буни албатта, ҳисобга олиш ва шу асосда давлатимизни янада барқарор ва жадал суръатлар билан ривожлантириш учун янги ёндашув ва тамойиллар билан ишлаш талаб этилади. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг ташаббуси билан ишлаб чиқилган ва жаҳон ҳамжамияти томонидан алоҳида эътироф этилаётган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришнинг бешта йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида белгиланган устивор йўналишлар ва вазифалар айнан ана шу мақсадларга қаратилганлиги билан аҳамиятлидир.

Мамлакатнинг ривожланиши ва кучини белгиловчи кўплаб омиллар мавжуд. Бироқ, тинчлик ва фаровонликни ҳеч нарса билан солиштириб бўлмайди. Сўнги беш йил ичида Ўзбекистонда амалга оширилган ислохотлар ва янгиланишлар бугун халқаро ҳамжамият томонидан тан олинмоқда. Президент Шавкат Мирзиёевнинг ҳаётий тажрибаси, унинг адолатли сиёсати, халқ интилишлари асосида яшаши – буларнинг барчаси эришилган ғалабалар учун мустаҳкам пойдевор бўлиб хизмат қилмоқда.

Саноатни янада ривожлантиришнинг янги имкониятларини ишга солиш, ҳудудларнинг мавжуд хомашё ва ресурс салоҳиятидан оқилона фойдаланиш эвазига уларни жадал ва мувозанатли ривожланишини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар қабул қилинаётганини алоҳида таъкидлаш жоиз. Жумладан, ташқи бозорларда рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқарувчи замонавий корхоналарни кўпайтиришга оид фаол инвестиция сиёсати юритилаётгани, ишлаб чиқаришни модернизация қилиш, уларни энг замонавий, илғор техника ва технологиялар билан жиҳозлаш, инновация жараёнларини такомиллаштириш, илм-фан, техника соҳаларида янги ишланмаларни яратиш ва жорий қилиш, уларнинг ҳуқуқий ва иқтисодий механизмларини замон талаблари асосида ташкил қилишга катта аҳамият қаратилмоқда. Шу билан бирга, бугун яратилаётган имкониятлардан янада самарали фойдаланиш, сифатли, арзон ва харидоргир

маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатишни йўлга қўйиш асосида хизматлар соҳасида миллий брендларни ташкил этиш, ишлаб чиқарилаётган товар ва маҳсулотларни жаҳон бозорларига “Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган” бренди билан олиб чиқиш талаб этилмоқда. Юқоридагилар билан бир қаторда, ижтимоий-иқтисодий жараёнларга мамлакатнинг келажакка йўналтирилган мақсадлари йўлида таъсир кўрсатувчи бошқарув тизимларини, унинг энг илғор усулларини жорий этиш зарур бўлиб қолмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожатномасида 2020 йил 24 январь куни қуйидагиларни таъкидлади: “Қишлоқ хўжалигида фермер ва деҳқонларнинг манфаатдорлигини ошириш борасидаги ўрганиш ва изланишларимиз давом этмоқда. Соҳага илғор технологиялар ва кластер тизими жорий этилмоқда.

Қишлоқ хўжалиги соҳасини бошқариш тизимини ислоҳ қилиш, ер ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш борасидаги илғор технологияларни жорий этиш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш энг муҳим вазифамиздир.

Кейинги йилда кластер усулида пахта етиштиришни камида 52 фоизга етказиш учун 48 та пахта-тўқимачилик кластерини ташкил этиш тўғрисида қарор қабул қилинди. Шу билан бирга, ғалла ва мева-сабзавот кластерлари фаолиятини ҳар томонлама ривожлантириш керак. Бу соҳа биз учун нисбатан янги эканини инобатга олиб, уни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш, жумладан, кредит тизимини соддалаштириш, харажатларни субсидиялаш, ер ажратиш билан боғлиқ тартибларни қайта кўриб чиқиш талаб этилади”.

Маълумки, 2020 йил 4 февраль куни Президент иштирокидаги йиғилишда кластерлар фаолиятини ривожлантириш, пахта ва ғалла етиштиришда давлат буюртмасини босқичма-босқич бекор қилиш масалалари муҳокама [қилинди](#).

Қайд этилишича, мамлакатда аграр соҳани ислоҳ қилиш, унга бозор механизмлари ва замонавий технологияларни жорий этиш борасида изчил чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Хусусан, кластер усули йўлга қўйилди, экин турлари замон талабидан келиб чиқиб ўзгартирилди. Натижада ҳосилдорлик ҳам, даромад ҳам ошмоқда. Республикада етиштирилаётган 80 турдан ортиқ қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари 66 та мамлакатга экспорт қилинмоқда.

Давлат раҳбарининг 2019 йил 23 октябрдаги Фармони билан Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегияси қабул қилинди. Унга мувофиқ, юқори қўшилган қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқариш мақсадида мева-сабзавот кластерлари ташкил этилмоқда. 2019 йил 11 декабрда бу борада Президент қарори қабул қилиниб, барча ташкилий-ҳуқуқий асослар яратиб берилди. Ўтган қисқа вақтда ҳокимликлар томонидан 86 та шундай кластер ташкил этиш бўйича таклифлар шакллантирилди.

Фарғона вилоятининг ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичлари кейинги тўрт йилда, яъни 2016-2020 йилларда кескин ўсди. Масалан, 2016 йилда Ўзбекистон Республикаси бўйича ялпи ички маҳсулот ҳажми 199325,1 млрд. сўмни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич 2015 йилга нисбатан 107,8 фоизга ўсган. Шундан Фарғона вилояти бўйича 2016 йилда ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажми 13927,9 млрд. сўмни ташкил этган ва 2015 йилга нисбатан 107,6 фоизга ўсган. Шундан, Фарғона вилоятининг республика миқёсидаги улуши 7,0 фоизни ташкил этган. Шунингдек, 2017 йилда Ўзбекистон Республикаси бўйича ялпи ички маҳсулот ҳажми 249136,4 млрд. сўмни ташкил этган ва 2016 йилга

нисбатан 105,3 фоизга ўсган. Фарғона вилояти бўйича бу кўрсаткич 16773,1 млн. сўмни ташкил этган ва 2016 йилга нисбатан 104,0 фоизга ўсган. Фарғона вилоятининг республика миқёсида улуши 6,7 фоизни ташкил этган. 2018 йилда Ўзбекистон Республикасида ялпи ички маҳсулот ҳажми 407751,5 млрд. сўмни ташкил этиб, 2017 йилга нисбатан 105,1 фоизга ўсган. Фарғона вилояти бўйича бу кўрсаткич 2018 йилда 25181,2 млрд. сўмни ташкил этиб, 2017 йилга нисбатан 103,9 фоизга ўсган. Натижада, Фарғона вилоятининг республика миқёсида улуши 6,2 фоизни ташкил этган. Шунингдек, 2019 йилда Ўзбекистон Республикасининг ялпи ички маҳсулот ҳажми 511838,1 млрд. сўмни ташкил этиб, 2018 йилга нисбатан 105,6 фоизга ўсган. Фарғона вилоятининг 2019 йилдаги ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажми 32943,3 млрд. сўмни ташкил этиб, 2018 йилга нисбатан 105,4 фоизга ўсган. 2019 йилда Фарғона вилоятини республика миқёсидаги улуши 6,4 фоизни ашқил қилган.

Бундан кўриниб турибдики, Фарғона вилоятининг Ўзбекистон Республикаси миқёсида ялпи ҳудудий (ички) маҳсулоти улуши 2015 йилда 7,1 фоизни ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич 2019 йилда 6,4 фоизни ташкил этган, яъни 0,7 фоизга камайган. Бундан кўриниб турибдики, Ўзбекистон Республикасининг бошқа вилоятларида ялпи ҳудудий (ички) маҳсулот ҳажми ортиб бораётганидан далолат бермоқда.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасида саноат маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳажми 2016 йилда 111267,2 млрд. сўмни ташкил этган ва 2015 йилга нисбатан бу кўрсаткич 106,0 фоизга кўпайган. Бу ҳолат Фарғона вилоятида, яъни 2016 йилда саноат маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳажми 8103,6 млрд. сўмни ташкил этган ва 2015 йилга нисбатан 106,3 фоизга ўсган. Шунингдек, Фарғона вилоятини улуши республикаси миқёсида 7,3 фоизни ташкил этган.

Ўзбекистон Республикасида 2016 йилда жами бўлиб, 47359,2 млрд сўмлик истеъмол товарлар ишлаб чиқарилган. Шу даврда Фарғона вилояти ҳам 3274, 0 млрд сўмлик истеъмол товарлар ишлаб чиқарилган ва бу кўрсаткич 2015 йилга нисбатан 109,2 фоизга кўпайган. Натижада, Фарғона вилоятининг улуши республика миқёсида 6,9 фоизни ташкил этган. 2017 йилда бу кўрсаткич республика бўйича 56159,4 млрд. сўмни ташкил этган ва 2016 йилга нисбатан 102,7 фоизга кўпайган. Фарғона вилоятида ҳам бу кўрсаткич 2017 йилда 3571,4 млрд. сўмга етган ва 2016 йилга нисбатан 101,0 фоизга кўпайган. Пироворд натижада, Фарғона вилоятининг улуши республика миқёсида 6,4 фоизни ташкил этган. Ўзбекистон Республикаси бўйича 2018 йилда 84329,2 млрд. сўмлик истеъмол товарлар ишлаб чиқарилган ва 2017 йилга нисбатан 115,9 фоизга кўпайган. Шунингдек, Фарғона вилоятида ҳам 2018 йилда жами бўлиб, 4568,1 млрд.сўмлик истеъмол товарлар ишлаб чиқарилиб, бу кўрсаткичлар 2017 йилга нисбатан 103,2 фоизга ўсган. Натижада, Фарғона вилоятининг улуши республика миқёсида 5,4 фоизни ташкил этган. 2019 йилда Ўзбекистон Республикасида жами бўлиб, 111494,3 млрд. сўмлик истеъмол товарлар ишлаб чиқарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2018 йилга нисбатан 112,1 фоизга ўсган. Шунингдек, 2019 йилда Фарғона вилоятида 6332,1 млрд сўмлик истеъмол моллар ишлаб чиқарилиб, бу кўрсаткич 2018 йилга нисбатан 109,4 фоизга ўсган. Натижада, Фарғона вилоятининг улуши республика миқёсида 5,7 фоизни ташкил этган.

2016 йилда Ўзбекистон Республикасида қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжаликларида жами бўлиб, 48431,1 млрд. сўмлик маҳсулот ишлаб чиқарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2015 йилга нисбатан 106,6фоизга ўсган. Шунингдек, 2016 йилда Фарғона вилоятида ҳам бу

кўрсаткич 4032,4 млрд. сўм маҳсулот ишлаб чиқарилган ва 2015 йилга нисбатан 105,9 фоизга ўсган. Натижада, 2016 йилда Фарғона вилоятининг улуши республика миқёсида 8,3 фоизни ташкил этган. 2017 йилда Ўзбекистон Республикасида жами бўлиб, 69504,2 млрд. сўмлик маҳсулот ишлаб чиқарилган ва 2016 йилга нисбатан бу кўрсаткич 102,0 фоизга ўсган. Шунингдек, Фарғона вилоятида ҳам бу кўрсаткич 6018,8 млрд. сўмлик маҳсулот ишлаб чиқарилган ва 2016 йилга нисбатан бу кўрсаткич 103,3 фоизга ўсган. Натижасида, бу соҳада Фарғона вилоятининг улуши республика миқёсида 8,7 фоизни ташкил этган. 2018 йилда Ўзбекистон Республикасида жами бўлиб 199537,4 млрд. сўмлик қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги маҳсулотлар ишлаб чиқарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2017 йилга нисбатан 100,3 фоизга ўсган. Шунингдек, 2018 йилда Фарғона вилоятида 16391,4 млрд. сўмлик қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжаликлар маҳсулотлари ишлаб чиқилган бўлиб, бу кўрсаткич 2017 йилга нисбатан 101,7%га ўсган. Натижада 2018 йилда Фарғона вилоятининг улуши республика миқёсида 8,2%ни ташкил этган. Шунингдек, 2019 йилда Ўзбекистон Республикаси бўйича қишлоқ, ўрмон ва балиқ маҳсулотлари 224288,8 млрд. сўмлик ишлаб чиқарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2018 йилга нисбатан 202,5%га ўсган. 2019 йилда Фарғона вилоятида қишлоқ, ўрмон ва балиқ маҳсулотлари 19442,8 млрд. сўмлик ишлаб чиқилган бўлиб, бу кўрсаткич 2018 йилга нисбатан 104,2% ўсган. Натижада, 2019 йилда Фарғона вилоятининг улуши республика миқёсида 8,7%ни ташкил этган.

2016 йилда Ўзбекистон Республикаси бўйича асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми 49476,8 млрд. сўмни ташкил этган бўлиб, бу кўрсаткич 2015 йилга нисбатан 109,6%га ўсган. Шунингдек, Фарғона вилоятида 2016 йилда асосий капитал инвестициялар ҳажми 2346,8 млрд. сўмни ташкил этиб, бу кўрсаткич 2015 йилга нисбатан 103,2% ўсган. Натижада, Фарғона вилоятининг республика миқёсидаги улуши 4,7%ни ташкил этган. Шунингдек, 2017 йилда Ўзбекистон Республикасининг асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми 60719,2 млрд. сўмни ташкил этган бўлиб, бу кўрсаткич 2016 йилга нисбатан 107,1%га ўсган. Шунингдек, Фарғона вилояти бўйича 2017 йилда бу кўрсаткич 2377,4 млрд. сўмни ташкил этган бўлиб, 2016 йилга нисбатан 96,2 фоизга ўсган. Натижада, Фарғона вилоятининг улуши республика миқёсида 3,9 фоизни ташкил этган. 2018 йилда Ўзбекистон Республикасининг асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми 107333,0 млрд. сўмни ташкил этган бўлиб, бу кўрсаткич 2017 йилга нисбатан 118,1 фоизга ўсган. Шунингдек, Фарғона вилояти бўйича 2018 йилда асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми 4978,4 млрд. сўмни ташкил этиб, бу кўрсаткич 2017 йилга нисбатан 146,6 фоизга ўсган. Натижасида, Фарғона вилоятининг улуши республика миқёсида 4,6 фоизни ташкил этган. 2019 йилда Ўзбекистон Республикаси бўйича асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми 189924,3 млрд. сўмни ташкил этган бўлиб, бу кўрсаткич 2018 йилда 133,9 фоизга ўсган. Шунингдек, Фарғона вилояти бўйича 2019 йилда асосий капитал киритилган инвестициялар ҳажми 9164,2 млрд. сўмни ташкил этиб, бу кўрсаткич 2018 йилда нисбатан 140,1 фоизга ўсган. Натижада Фарғона вилоятининг улуши республика миқёсида 4,8 фоизни ташкил этди.

Ўзбекистон Республикасида 2016 йилда жами бўлиб, 29265,8 млрд. сўмлик қурилиш пудрат ишлари бажарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2015 йилга нисбатан 112,5 фоизга ўсган. Шунингдек, Фарғона вилоятида 1968,4 минг. сўмлик қурилиш пудрат ишлари бажарилган бўлиб 2015 йилга нисбатан 111,0 фоизга ўсган. Натижада, Фарғона вилоятининг улуши Республика миқёсида 6,7 фоизни ташкил этган. Шунингдек, 2017

йилда Ўзбекистон Республикаси бўйича қурилиш пудрат ишлари бажарилган ҳажми 34060,8 млрд. сўмни ташкил этган бўлиб, бу кўрсаткич 2016 йилга нисбатан 105,6 фоизга ўсган. Шунингдек, Фарғона вилоятида 2017 йилда жами бўлиб, 2187,6 млрд. сўмлик қурилиш пудрат ишлари бажарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2016 йилга нисбатан 105,9 фоизга ўсган. Натижада, Фарғона вилоятининг улуши республикаси миқёсида 6,4 фоизни ташкил этган. Шунингдек, 2018 йилда Ўзбекистон Республикаси бўйича қурилиш пудрат ишлари бажарилган ҳажми 47260,7 млрд. сўмни ташкил этган бўлиб, бу кўрсаткич 2017 йилга нисбатан 109,9 фоизга ўсган. Шунингдек, Фарғона вилояти бўйича ҳам бу кўрсаткич 2682,7 млрд. сўмни ташкил этган бўлиб, бу кўрсаткич 2017 йилга нисбатан 109,6 фоизга ўсган. Натижада, Фарғона вилоятининг улуши республика миқёсида 5,7 фоизни ташкил этган. Шунингдек, 2019 йилда Ўзбекистон Республикаси бўйича қурилиш пудрат ишлари бажарилган ҳажми 68854,4 млрд. сўмни ташкил этган бўлиб, бу кўрсаткич 2018 йилга нисбатан 119,0 фоизга ўсган. Шунингдек, Фарғона вилоятида ҳам 4065,5 млрд. сўмлик қурилиш пудрат ишлари амалга оширилган. ўсган. Натижада, Фарғона вилоятининг улуши республика миқёсида 8,2 фоизни ташкил этган.

Ўзбекистон Республикасида 2016 йилида жами бўлиб 90991,7 млрд. сўмлик хизматлар кўрсатиш бажарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2015 йилга нисбатан 112,5 фоизга ўсган. Шунингдек, Фарғона вилоятида 5900,0 млрд. сўмлик хизматлар кўрсатиш бажарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2015 йилга нисбатан 116,4 фоизга ўсган. Натижада Фарғона вилоятининг улуши республика миқёсида 6,5 фоизга ўсган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси 2017 йилда 116795,7 млрд. сўмлик хизматлар кўрсатиш бажарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2016 йилга нисбатан 108,9 фоизга ўсган. Шунингдек, Фарғона вилоятида 7562,9 млрд. сўмлик хизматлар кўрсатиш бажарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2016 йилга нисбатан 104,3 фоизга ўсган. Натижада Фарғона вилоятининг улуши республика миқёсида 6,5 фоизни ташкил этган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасида 2018 йилда 146836,3 млрд. сўмлик хизматлар кўрсатиш бажарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2017 йилга нисбатан 108,4 фоизга ўсган. Шунингдек, Фарғона вилоятида 9120,6 млрд. сўмлик хизматлар кўрсатиш бажарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2017 йилга нисбатан 108,5 фоизга ўсган. Натижада Фарғона вилоятининг улуши республика миқёсида 6,2 фоизни ташкил этган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасида 2019 йилда 190356,0 млрд. сўмлик хизматлар кўрсатиш бажарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2018 йилга нисбатан 112,5 фоизга ўсган. Шунингдек, Фарғона вилоятида 11280,0 млрд. сўмлик хизматлар кўрсатиш бажарилаётган бўлиб, бу кўрсаткич 2018 йилга нисбатан 109,4 фоизга ўсган. Натижада Фарғона вилоятининг улуши республика миқёсида 5,9 фоизни ташкил қилади.

Ўзбекистон Республикасида 2016 йилда жами бўлиб, 12570.2 млрд. сўмлик экспорт бажарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2015 йилга нисбатдан 100,5 фоизга ўсган. Шунингдек, Фарғона вилоятида мазкур йилда 470,6 млрд. сўмлик экспорт бажарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2015 йилга нисбатан 111,6 фоизга ўсган. Натижада Фарғона вилоятининг улуши республика миқёсида 3,7 фоизни ташкил этган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси 2017 йилга 13953,8 млрд. сўмлик экспорт бажарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2016 йилга нисбатан 115,4 фоизга ўсган. Шунингдек, Фарғона вилоятида 515,8 млрд. сўмлик экспорт бажарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2016 йилга йилда 129,3 фоизга ўсган. Натижада Фарғона вилоятининг улуши республика миқёсида 3,7 фоизни ташкил этган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси 2018 йилга 14253,9 млрд. сўмлик экспорт бажарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2017 йилга нисбатан 113,5 фоизга ўсган. Шунингдек, Фарғона вилояти 511,0 млрд. сўмлик экспорт бажарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2017 йилга нисбатан нисбатан 99,4 фоизга ўсган. Натижада Фарғона вилоятининг улуши республика миқёсида 3,6 фоизни ташкил этган. Шунингдек, мамлакатимизда 2019 йилда 17441,7 млрд. сўмлик экспорт бажарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2018 йилга нисбатан 124,7 фоизга ўсган. Шунингдек, Фарғона вилоятида 574,1 млрд. сўмлик экспорт бажарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2018 йилга нисбатан 118,6 фоизга ўсган. Натижада Фарғона вилоятининг улуши республика миқёсида 3,3 фоизни ташкил этган.

Ўзбекистон Республикасида 2016 жами 12115,3 млрд, сўмлик импорт бажарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2015 йилга нисбатан 97,6 фоизга ошган. Шунингдек, Фарғона вилоятида 645,8 млрд. сўмлик импорт бажарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2015 йилга нисбатан 118,0 фоизга ўсган. Натижада Фарғона вилоятининг улуши республика миқёсида 7,8 фоизни ташкил этган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасида 2017 йилда 13008,3 млрд. сўмлик импорт бажарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2016 йилга нисбатан 107 фоизга ўсган. Шунингдек, Фарғона вилоятида 791,1 млрд. сўмлик импорт бажарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2016 йилга нисбатдан 85,0 фоизга ўсган. Натижада Фарғона вилоятининг улуши республика миқёсида 6,1 фоизни ташкил этган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасида 2018 йилда 19555,2 млрд. сўмлик импорт бажарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2017 йилга нисбатан 139,6 фоизга ўсган. Шунингдек, Фарғона вилоятида 863,4 млрд. сўмлик импорт бажарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2017 йилга нисбатан 198,3 фоизга ўсган. Натижада Фарғона вилоятининг улуши республика миқёсида 4,4 фоизни ташкил этган. Шунингдек, Ўзбекистон Республикасида 2019 йилда 24276,1 млрд. сўмлик импорт бажарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2018 йилга нисбатан 124,9 фоизга ўсган. Шунингдек, Фарғона вилоятида 843,4 млрд. сўмлик импорт бажарилган бўлиб, бу кўрсаткич 2018 йилга нисбатан 97,0 фоизга ўсган. Натижада Фарғона вилоятининг улуши республика миқёсида 3,5 фоизни ташкил этган.

Бизнинг тақиқотларимиз натижалари шуларга шоҳид бўлмоқдаки, 2016-2019 йилларда Ўзбекистон Республикасида, жумладан, Фарғона вилоятида ижтимоий-иқтисодий ривожланиш сураётлари йилдан-йилга ортиб бормоқда. Бу асосан, Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевга оқилана доно иқтисодий сиёсий тадбирларни амалга ошириляётган сайъи ҳаракатлари туфайли амалга оширилмоқда.

Шу билан бирга Ўзбекистон Республикаси бўйича 2016 йилга нисбатан 2019 йилда Ялпи ҳудудий (ички)маҳсулот ҳажми 2,56 мартага кўпайган. Шунингдек, саноат маҳсулотларни ишлаб чиқариш ҳажми ҳам 2,97 мартага, истеъмол товарлар ишлаб чиқариш ҳажми 2,35 мартага кўпайган.

Шунингдек, қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжаликларни ишлаб чиқариш ҳажми 4,63 мартага ошган, бу жуда қувонарли ҳол, чунки қишлоқ соҳасининг аҳамиятини, айниқса 2020 йил пандемия шароитида барча инсоният яхши тушуниб олди ва қишлоқ хўжалик соҳасининг иқтисодиётини прогрессив соҳаси эканлигига амин бўлишди. Шунингдек, республика бўйича асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажмини ҳам 3,83 мартага, қурилиш пудрат ишлари ҳажми ҳам 2,35 мартага, чакана савдо ҳажми 1,86 мартага, хизмат кўрсатиш ҳажми 2,09 мартага кўпайган. Ташқи савдо айланмаси 2019 йилда 41717,8 млн. АҚШ долларни ташкиллаган, 2016 йилда бу кўрсаткич 24685,5 млн.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

АҚШ долларини ташкиллаган эди, яъни 2019 йилда 1,68 мартага кўпайган. Аммо минус 6834,4 млн. АҚШ доллар сальдо билан яқунлаган. Шунинг учун Ўзбекистон Республикаси меҳнаткашларини олдида турган вазифалардан бири кўпроқ экспортбоб маҳсулотларни ишлаб чиқариш жаҳон бозорига рақобатбардош маҳсулотлар етказиб бериш лозим. Шу билан биргаликда мамлакатимизда кўпроқ импорт ўрнини босадиган маҳсулотлар ишлаб чиқариш керак. Бунинг учун маҳаллийлаштириш, диверсификациялаш лозим. Жаҳон бозорига хомашё сотмасдан, тайёр маҳсулотларни ишлаб чиқаришимиз керак.

1-жадвал

**Фарғона вилоятида 2016-2019 йилларда ижтимоий-иқтисодий ривожланиш
кўрсаткичлари**

Иқтисодий-ижтимоий кўрсаткичлар	Йиллар				2019 йилда 2016 йилга нисбатан ўсиш
	2016	2017	2018	2019	
Ялпи ҳудудий (ички) маҳсулот, млрд. сўм	13922,9	16773,1	25181,2	32943,3	2,3
Саноат маҳсулотлари ҳажми, млрд. сўм	8103,2	9612,7	12832,5	19490,5	2,4
Истеъмол товарлари ҳажми, млрд. сўм	3274,0	3571,4	4568,1	6332,1	1,9
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжаликлари маҳсулотлари, млрд. сўм	4032,4	6018,8	16391,4	19442,8	4,8
Асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми, млрд. сўм	2346,8	2377,4	4978,4	9164,2	3,9
Қурилиш пудрат ишлари ҳажми, млрд. сўм	1968,4	2187,6	2682,7	4065,5	2,06
Чакана савдо айланмаси ҳажми, млрд. сўм	7654,4	9250,9	11212,4	13515,0	1,7
Хизматлар кўрсатиш ҳажми, млрд. сўм	5900,0	7562,9	9120,6	11280,0	1,9
Экспорт, млн. АҚШ доллари	470,6	515,8	511,0	574,1	1,2
Импорт, млн. АҚШ доллари	945,8	791,1	863,4	843,4	0,8
Ташқи савдо айланмаси ҳажми, млн. АҚШ доллари	1416,4	1306,9	1374,4	1417,5	1,0
Сальдо	-475,2	-275,4	-352,4	269,3	0,56

Жадвални таҳлилидан шулар маълум бўлмоқдаки, Фарғона вилоятида 2016-2019 йиллар мобайнида ялпи ҳудудий (ички) маҳсулот ишлаб чиқариш 2,3 мартага, саноат маҳсулотлари ҳажми 2,4 мартага, истеъмол товарлар ишлаб чиқариш ҳажми 2,4 мартага, саноат маҳсулотлари ҳажми 2,4 мартага, истеъмол товарлар ишлаб чиқариш ҳажми 1,9 мартага, қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжаликлари маҳсулотлари 4,8 мартага, асосий капиталга киритилган инвестициялар 3,9 мартага, қурилиш пудрат ишлари 2,06 мартага, чакана савдо айланмаси 1,7 мартага, хизматлар кўрсатиш ҳажми 1,9 мартага кўпайган.

Шунингдек, экспорт ҳажми ҳам 1,2 мартага, импорт ҳажми эса 0,8 мартага ўсган. кейинги вақтларда Фарғона вилоятида импорт ўрнини босувчи маҳсулотларни ишлаб чиқариш билан биргаликда, жаҳон бозорига кўпроқ харидоргир маҳсулотлар ишлаб

чиқарилаётганидан далолат бермоқда. Фарғона вилоятида ташқи савдо айланмаси ҳажми ҳам ортиб бормоқда, яъни 1,05 мартага кўпайган. Аммо ташқи савдо айланмаси ҳали ҳам манфий сальдо билан яқунланыпти. Бу шундан дарак бермоқдаки, Фарғона вилоят меҳнаткашлари янада ҳам кўпроқ экспортбоб маҳсулотлар ишлаб чиқишлари керак. Бунинг учун барча тармоқларга, яъни соҳаларга кластер ёндашувини ташкиллаш керак. Шу билан биргаликда ишлаб чиқариш жараёнларига рақамли иқтисодий жорий этиш керак. Мулкни давлат тасаруфидан чиқариб, кўпроқ давлат-хусусий шерикчилик тамойилларини жорий этиш керак. Бу дегани, барча соҳаларга инновацион жараёнларни жорий этишни тақозо қилмоқда.

Юқоридагиларнинг ижобий натижаси ўлароқ, Фарғона вилояти Фарғона тумани Лоғон қишлоғида “Ваходир Log'on Tekstil” МЧЖ ҚК томонидан ташкил этилди ва буни негизда 31 та корхона ташкил этиб, умумий ҳисобда 16 356 иш ўрни яратилди.

Булар қуйидагилардир: “Строй монтаж Инвест” МЧЖда 700 та, “Янги Авлод Қурилиш Инвест” МЧЖда 800 та, “Жиззах Трест 21” МЧЖда 700 та, “Фер Дор Комплект” МЧЖда 150 та, “Қувасойтаъмирқурилишғишт” МЧЖда 200 та, “Fergana Vibropress Tensil” МЧЖда 210 та, “Лоғон Агросаноат Люкс” ХКда 275та, “Махсус Полимер Пласт” МЧЖ ҚКда 325та, “Fergana Oceana Tekstile” МЧЖ ҚКда 375 та, “Fergana Oceana Tekstile” МЧЖ ҚК кластерининг Фарғона туманидаги бўлимида (доимий 1096, мавсумий 5000) 6096 та, “Ваходир Log'on Tekstil” МЧЖ ҚКда 1200 та, “Ваходир Log'on Tekstil” кластер Ёзёвон тумани, пахтани қабул қилиш пунктлари, Лоғон пахтани қайта ишлаш заводларида 700 та, “Ваходир Log'on Tekstil” МЧЖ ҚК кластери Қува туманидаги пахтани қайта ишлаш заводи, 2 та пахта қабул қилиш пунктларида 1700та, Фарғона тумани Лоғон қишлоғи “Vodiy Shoes” пойафзал фабрикасида 450 та, Андижон вилоят Марҳамат тумани “Vodiy Shoes” пойафзал фабрикасида 150 та, Андижон вилоят Марҳамат тумани “Royal Thai Branch” тўқимачилик корхонасида 450 та, “Royal Dizayin Loyiha” МЧЖда 100та, “Мирзалар Метан Сервис” МЧЖда 75та, “Пакана Метан Сервис” МЧЖда 75 та, “Мадад Инвест Банк” АТБда 100 та, “Central Festival” савдо кўнгилочар мажмуасида 150 та, Фарғона вилоят Сўх тумани “Сўх Намунаси” тикувчилик корхонасида 150 та, Қашқадарё вилояти Қарши шаҳри “Маданият текстил” корхонасида 150та, “Jacob Pfeiffer Ferghana” цемент ишлаб чиқариш корхонасида янги қурилиш мавсумий ишчилари билан 500 та, Зомин цемент” цемент ишлаб чиқариш корхонасида янги қурилиш мавсумий ишчилари билан 75та, “Зомин махсус плита” МЧЖда 150 та, “Raksana” ресторани ва гўзаллик соғломлаштириш марказида 80 та, “Madagascar” болалар боғчасида 40 та, Тошкент шаҳар “Botanic butik hotel” меҳмонхонасида 30 та, Фарғона тумани Лоғон қишлоғи “Шокир Ота” маҳалла гузарида 50 та, Жиззах вилояти Зомин тумани “Зомин” чойхона мажмуасида 50 та иш ўринлари яратилди.

Бугунги кунда короновирус пандемияси сабабли ишлаб чиқариш корхоналари технологик ускуна-жиҳозларини тўлиқ ишга тушириш учун чет эллик мутахассисларни келишига йўл очиб берилса, корхоналар тўлиқ қувват билан ишлаши натижасида янги иш ўринлари сони янада ортиб боради.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2019 йил, 28 декабрь. Халқ сўзи.

2. Шавкат Мирзиёев. Қишлоқ хўжалигида кластерлар фаолиятини ривожлантириш. Халқ сўзи. 2020 йил, 5 февраль.